
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 651

DOI 10.5281/zenodo.12517330

РАЗВИТИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

DOCUMENT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY

АГАЕВ РУСЛАН ВАФАДАРОВИЧ,
Хабаровский Государственный Институт Культуры.

AGAEV RUSLAN VAFADAROVICH,
Khabarovsk State Institute of Culture.

В статье рассмотрен переход от традиционных форм документооборота к цифровой среде. В настоящее время большое количество бизнес-процессов происходит в режиме-онлайн, и электронный документооборот становится важным элементом хозяйствования. Объектом исследования является цифровая экономика, в которой происходит общественная активность. Предметом исследования выступает электронный документооборот. В статье отмечено, что важным элементом цифровой среды является электронный документооборот, который представляет собой сумму способов обработки и передачи данных. Рассмотрены основные принципы построения электронного документооборота и основные типы систем электронного документооборота. Также в статье представлено содержание механизмов защиты электронного документооборота, чтобы минимизировать риски их взлома. На основе представленных данных, были сформулированы выводы по развитию электронного документооборота в цифровой экономике.

The article considers the transition from traditional forms of document flow transition to the digital environment. Currently, a large number of business processes take place online, and electronic document management is becoming an important element of business management. The object of the study is the digital economy, in which social activity takes place. The subject of the study is electronic document management. The article says that an important element of the digital environment is electronic document management, which is the sum of data processing and transmission methods. The basic principles of electronic document management and the main types of electronic document management systems are considered. The article also presents the content of electronic document management protection mechanisms in order to minimize the risks of hacking. Based on the presented data, conclusions on the development of electronic document management in the digital economy were presented.

Ключевые слова: *информационная экономика, документооборот, электронный документооборот, экономия, налоги.*

Key words: *information economy, document management, electronic document management, economy, taxes.*

Раньше каждое предприятие управляло документами и записями своей компании в традиционной системе бумажной документации. Недостатком является то, что для хранения всех файлов требуется много места. Мало того, на то, чтобы убедиться, что все данные организованы должным образом, уходит много времени и усилий.

Однако с развитием технологий все меняется. Все больше предприятий адаптируются к новой инновационной системе электронного документооборота. Исследования показывают, что проблемы с документами составляют более 21% потерь производительности ежедневно [1, с. 180]

Среднестатистический профессионал тратит около 18 минут на поиск документа. Это занимает до 50% их общего времени на работе [6, с. 149].

Несмотря на то, что в России с каждым годом интерес к электронному документообороту повышается, данная система стала внедряться в практику относительно недавно. Впервые использование автоматизированной системы было применено ЦК КПСС. В тот период система электронного документооборота представляла работу одного секретаря, который полностью адаптировал свою работу под потребности определенного предприятия. В 90-е годы стали формироваться универсальные системы, которые могли масштабировать документооборот под нужды заказчика. В современном мире, чтобы сэкономить время активно внедряется электронный документооборот, чтобы управлять информацией.

Переход к безбумажной среде и внедрение программного обеспечения системы управления документами может иметь огромное значение для любой компании. Это может помочь повысить эффективность, снизить затраты и обеспечить лучшую безопасность [3, с. 60].

Существует большое количество преимуществ электронного документооборота. Благодаря этому, он постоянно развивается, а предприятия стараются его внедрить в собственную деятельность. Это касается не только коммерческого сектора, но и государственных учреждений. Среди главных предпосылок развития электронного документооборота можно выделить следующие:

– Существует возможность применения электронного документооборота в системе налогового законодательства. Существуют определенные виды налоговых деклараций, которые можно подать только в электронном виде. В основном это касается таких категорий налогов, как декларации 3 НДФЛ, которые подает организация на каждого работника, а также страховые взносы, которые перечисляются в пенсионный фонд. Отчет СЗВ-М на всех сотрудников, если в организации их больше 25, также должен подаваться в электронном виде. Поэтому существует ряд организаций, которые вынуждены вести документацию в электронном формате, потому что им так или иначе придется оформлять налоги в данном виде;

– Главное преимущество электронного документооборота заключается в том, что оно зафиксировано в бухучете. В Федеральном законе № 402 сказано, что учетная документация может осуществляться как в письменном, так и в электронном виде, если ее можно заверить с помощью электронной подписи;

– Применение электронного документооборота в судопроизводстве стало набирать обороты с 2017 года. Сейчас все судебные решения должны быть опубликованы в открытых источниках. Это повышает уровень прозрачности судебной системы, и что все решения суда не скрывают от граждан;

– Электронные технологии развиваются быстрыми темпами. Практически у каждого гражданина страны есть свободный доступ в Интернет, что значительно упрощает жизнь граждан. В России активно развивается электронное Правительство, что позволяет гражданам задать интересующий их вопрос государственным служащим, и достаточно быстро получить на него ответ [4, с. 45].

Как мы можем увидеть основным плюсом электронного документооборота выступает то, что граждане существенно экономят свое время, предприятия могут найти необходимую

им информацию в короткий срок и уровень работы с документами на предприятии увеличивается.

Поэтому можно утверждать, что использование такого рабочего процесса становится все более востребованным.

В сегодняшней быстро меняющейся цифровой среде предприятия любого размера должны принять цифровую трансформацию, чтобы оставаться конкурентоспособными. Цифровая трансформация — это сочетание цифровых технологий во всех сферах деятельности компании, что приводит к фундаментальным изменениям в том, как компании функционируют и приносят пользу клиентам. Решения для управления документами (DMS) играют решающую роль в цифровой трансформации, позволяя компаниям оптимизировать операции, улучшить сотрудничество и повысить безопасность данных [2, с. 181].

Одним из основных преимуществ DMS является то, что она может помочь предприятиям оптимизировать рабочие процессы за счет автоматизации ручных процессов. Оцифровывая документы и автоматизируя рабочие процессы, предприятия могут сократить время и усилия, необходимые для обработки документов, освобождая сотрудников для сосредоточения на более важных задачах. Кроме того, автоматизированные рабочие процессы помогают обеспечить стандартизацию и соответствие процессов, снижая риск ошибок и повышая эффективность.

Внедрение инновационного решения, такого как Draftable, еще больше расширяет возможности DMS. Draftable, передовое программное обеспечение для сравнения документов, особенно полезно для предприятий, работающих с большим объемом документов. Он предназначен для быстрого и точного обнаружения и выделения различий между версиями документов. В свою очередь, это облегчает сотрудникам проверку, исправление и утверждение документов, тем самым дополняя преимущества, предоставляемые DMS [7, с. 26].

Сотрудничество имеет важное значение для цифровой трансформации, и DMS может значительно улучшить сотрудничество между командами и отделами. С помощью DMS команды могут получать доступ к документам и обмениваться ими, независимо от местоположения. Это может уменьшить необходимость в физических встречах и улучшить общение между командами. Кроме того, такие функции, как контроль версий, помогают гарантировать, что все работают над последней версией документа, что снижает риск ошибок и несоответствий.

Поскольку предприятия оцифровывают все больше документов, безопасность данных становится все более важной. DMS может помочь предприятиям повысить безопасность своих данных, предоставляя централизованное место для защиты документов и управления ими. Контролируя доступ к конфиденциальным документам, компании могут исключить риск утечки данных и несанкционированного доступа. Кроме того, такие функции, как контрольный журнал, могут помочь компаниям отслеживать, кто имел доступ к записям, а также обеспечить большую прозрачность и контроль над доступом к документам.

Цифровая трансформация направлена на повышение эффективности и производительности. DMS может помочь предприятиям достичь этих целей. Компании могут сократить продолжительность и усилия, необходимые для выполнения задач, автоматизируя ручные процессы и оптимизируя рабочие процессы. Кроме того, предоставляя DMS главное место для управления документами, сотрудники могут легко получить доступ к информации, необходимой им для выполнения работы, сокращая время, затрачиваемое на поиск документов [5, с. 69].

COVID-19 ускорил переход к удаленной работе, и предприятия должны адаптироваться к этой новой реальности. С помощью DMS сотрудники могут получать доступ к документам и обмениваться ими где угодно, что позволяет им работать дома или в пути. Кроме того, та-

кие функции, как инструменты совместной работы и контроль версий, могут гарантировать, что удаленные команды будут работать на одной странице.

В конечном счете, роль DMS в цифровой трансформации заключается в том, чтобы позволить предприятиям использовать цифровые технологии и трансформировать свою деятельность. Предоставляя главное место для управления документами, автоматизации рабочих процессов и улучшения совместной работы, DMS может помочь компаниям стать более эффективными, продуктивными и гибкими. Это может помочь предприятиям оставаться конкурентоспособными в сегодняшней быстро меняющейся цифровой среде и гарантировать их готовность к будущему [8, с. 85].

Решения для управления документами играют решающую роль в цифровой трансформации. Оптимизируя рабочие процессы, улучшая сотрудничество, улучшая безопасность данных, повышая производительность, поддерживая удаленную работу и обеспечивая цифровую трансформацию.

Исходя из всего вышеперечисленного, важно отметить, что в цифровой экономике электронный документооборот становится все более важным механизмом для бизнеса и всей экономической системы. Прежде всего, цифровая трансформация документооборота позволяет сократить затраты на бумажную документацию, ускорить процессы обработки документов и повысить эффективность бизнес-процессов цифровой среде. В настоящее время Российская Федерация ориентирована на полный переход электронного документооборота с позиции эволюции экономических систем и научно - технического прогресса, но следует учитывать все возникающие риски, формируя стратегии и программы развития цифровой среды на научной основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демешко М. А. Актуальные аспекты перехода на электронный кадровый документооборот / М. А. Демешко, О. В. Шпигова // Проблемы теории и практики управления. 2022. № 2. С. 180-193.
2. Зыбин А.Я. Электронный документооборот в финансовой сфере Российской Федерации / А.Я. Зыбин, М.В. Каменева // Финансовые исследования. 2021. № 2 (71). С. 27-33. EDN LTIGYU.
3. Лившиц И.И. Обеспечение цифрового суверенитета России / И.И. Лившиц, А.В. Неклюдов // Стандарты и качество. 2017. № 8. С. 58-61.
4. Лопатова Н.Г. Цифровой суверенитет в системе национальной безопасности: теоретические и методологические аспекты / Н.Г. Лопатова // Вестник Института экономики НАН Беларуси: Сборник научных статей. Том Выпуск 5. Минск: Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Белорусская наука», 2022. С. 40-48. DOI 10.47612/27895122202254048. EDN MKEOUA.
5. Мэхдиев Э.Т. Развитие систем электронного документооборота в цифровой экономике // Дискуссия. 2023. № 4. С. 67-73.
6. Торопова И. С. Электронный документооборот в условиях перехода к цифровой экономике / И. С. Торопова, О. В. Румянцев // Тенденции развития интернет и цифровой экономики : II Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция, Симферополь-Алушта, 2019. - С. 148-149.
7. Щербаков Д. Б. Цифровизационные процессы как экономико- управленческая доминанта трансформации территориальных систем в России / Д. Б. Щербаков, А. В. Евченко, А. А. Демченко // Наука и практика регионов. 2021. № 1(22). С. 23-32.
8. Химченко А.И. О взаимосвязи вопросов обеспечения информационного суверенитета Российской Федерации и формирования цифровой среды доверия / А.И. Химченко // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 4 (92). С. 83-91. DOI 10.17803/2311-5998.2022.92.4.083091. EDN UXATCH.

© Агаев Р.В., 2024.